

QORATOG‘ PIYOZNING (ALLIUM KARATAVIENSE REGEL) DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Xajibayeva Gulnoza Abdusatarovna

Aniq va tabiiy fanlar (biologiya) mutaxassisligi 2-kurs magistri

Annotasiya. Ushbu maqolada qoratog‘ piyozning (*Allium karataviense* Regel) o‘simligining dorivorlik xususiyatlari, organizmning barcha sistemalariga ta’sir yo‘llari to‘g‘risida adabiyotlar taxlili bayon qilingan.

Tayanch iboralar: *Allium*, antibakterial, antioksidant, dorivor, immunitet, efir moylari.

Kirish. Qoratog‘ piyoz (*Allium karataviense* Regel) o‘simligi - O‘rta Osiyo va Markaziy Osiyoda keng tarqalgan o‘simliklardan biri bo‘lib, o‘tkir hidli barglari va yumshoq ildizlari bilan mashhur. Ko‘plab xalq tabobatida uning dorivor xususiyatlari qadimdan qo‘llanilgan. *Allium* turiga mansub boshqa o‘simliklar kabi, *Allium karataviense* Regel ham organizmni davolashda o‘zining samarali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Quyida ilmiy adabiyotlarda ushbu o‘simlikning asosiy dorivorlik xususiyatlari keltirilgan.

Bizga ma’lumki, dorivor o‘simliklarning xususiyatlarini o‘rganish va ulardan foydalanish dastavval Osiyo mamlakatlari, xususan, Hindiston, Tibet, Xitoy, Turon va arab davlatlarda rivojlangan. Ushbu xalqlar tibbiyoti ham o‘ziga xos qadimiy me’rosga tayandi. Jumladan, «Yajur-veda» («Hayot haqida fan») dorivor o‘simliklar haqida yozilgan qadimiy hind asaridir. Tabib Sushruta tomonidan yozilgan ushbu asarda 700 turdagi dorivor o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlari tavsiflangan. Tibet tabobati hind tabobatiga asoslanib rivojlandi. Mashhur «Djud-shi» («Shifobaxsh dori-damonlar mohiyati») asari asrlar davomida tibet tabobat ilmining asosini tashkil etib kelmoqda.[1].

Xitoyda, xatto dunyoda birinchi dorivor o‘simliklarga bag‘ishlangan ilk kitob «Bensao ganmu» eramizdan avvalgi 2600 yilda chop etilgan va unda 1074 turdagi

dorivor o‘simliklar va 12000 dan ortiq resept haqida ma’lumotlar berilgan. Xitoy tarixida ko‘plab dorivor o‘simliklarga bag‘ishlangan va xalq tabobatida keng qo‘llanilgan kitoblardan biri Li Shi-Chjen 27 yillik faoliyati davomida o‘zidan oldin yashagan tabiblar tajribalarini sarhisob qilib 52 tomli Farmakologiya asoslari (Bensao ganmu) asarini yaratgan. Unda 2000 yaqin dorivor o‘simliklardan xom-ashyo tayyorlash, terish vaqti va terish texnologiyasi hamda dorivor malhamlar tayyorlash usullari keltiriladi[2].

Tadqiqot obyekti. Qoratog‘ piyoz (Allium karataviense Regel.) dorivor o‘simligi tadqiqot ob’ekti hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari. Allium karataviense o‘simligi antibakterial va antiseptik xususiyatlarga ega bo‘lib, u ko‘plab infeksiyalarni davolashda samarali bo‘ladi. O‘simlikning ildizlari va barglarida mavjud bo‘lgan efir moylari bakteriyalarni yo‘qotishda, organizmni yallig‘lanishga qarshi kurashda yordam beradi. Bu xususiyatlari tufayli, o‘simlikning ekstrakti ko‘pincha teri infeksiyalari, yara va boshqa yallig‘lanish jarayonlarini davolashda ishlatiladi. Shuningdek, o‘tkir respirator kasalliklar va ichki infeksiyalarni oldini olishda ham foydali. Bundan tashqari Allium karataviense tarkibida yod, oltingugurt, va boshqa muhim minerallar mavjud. Bu moddalar organizmning immun tizimini mustaxkamlaydi, infeksiyalarni kamaytiradi va umumiy sog‘liqni yaxshilaydi. Xalq tabobatida bu o‘simlik, xususan, kuz-qish davrlarida immunitetni mustahkamlash uchun ishlatiladi. Uni o‘tkir nafas yo‘llari kasalliklari va sovuq urishida ham foydalidir.

Qoratog‘ piyozning (Allium karataviense Regel) o‘simligining, yurak va qon tomir tizimining sog‘lig‘ini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘simlik tarkibidagi faol moddalar qon tomirlarini kengaytirib, qon bosimini normal holatga keltiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi. Shuningdek, bu o‘simlik, ateroskleroz va qon tomirlaridagi qon quyilishlarini oldini olishga yordam beradi. Allium turidagi o‘simliklar, ayniqsa, yurak kasalliklari profilaktikasida keng qo‘llaniladi. Allium karataviense, antioksidant moddalar bilan boy bo‘lib, u hujayralardagi oksidlanish jarayonlarini bartaraf etishda yordam beradi. Bu, ayniqsa, saraton kasalliklarini oldini olishda va qarish jarayonini sekinlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Antioksidantlar erkin

radikallarni zararsizlantirib, organizmning umumiy sog‘ligini yaxshilaydi [3]. Bu o‘simlikning tarkibida vitaminlar va mineral moddalar bo‘lib, ular hujayralarning zararli ta‘siriga qarshi kurashadi. Yana eng muxim xususiyatlaridan biri ovqat hazm tizimini yaxshilashda ham muhim rol o‘ynaydi. O‘simlikning tarkibidagi efir moylari va organik kislotalar oshqozon-ichak faoliyatini stimulyatsiya qiladi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, ichaklarning tozalash jarayonini tezlashtiradi [4]. Bu o‘simlik, shuningdek, oshqozon-ichak tizimida gazlarning shakllanishini kamaytiradi va ich qotishligi bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xulosa Allium karatavienso Regel o‘simligi, o‘zining keng qamrovli dorivorlik xususiyatlari bilan qadimdan xalq tabobatida qo‘llanib kelinadi. Uning antibakterial, antiseptik, antioksidant, yurak va qon tomirlarini mustahkamlovchi xususiyatlari, hazm tizimi va teri salomatligini qo‘llab-quvvatlashdagi roli juda muhim. Foydalanishning turli shakllari o‘simlikni nafaqat an‘anaviy, balki zamonaviy tibbiyotda ham samarali ta‘sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Мурдахаев Ю.М. Восточный базар: лекарства и пряности. -НЕУ ЁРК: СЛОВО-WORD, 2001. - С.373

Тўхтаев Б.Ё. Ўзбекистоннинг шўр эрларида доривор ўсимликларнинг интродукцияси. Б.ф.д. диссер. -Т., 2009. Б.12

2.Бердиев э.Т., Хакимова М.Х., Махмудова Г.Б. Ўрмон доривор ўсимликлари. -Т., ЎЗР ФА Минитипографияси, 2016

3.Eshmuratov, D. (2005). Markaziy Osiyo o‘simliklarining dorivor xususiyatlari. Toshkent: Fan.Ushbu kitobda Allium turidagi o‘simliklarning dorivorlik va shifobaxsh xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Kitobda Allium karatavienso ning tibbiyotda ishlatilish usullari ham yoritilgan.

4.Abdullayev, R. (2010). O‘simliklar va ularning tibbiy qo‘llanilishi. Buxoro: Buxoro universiteti nashriyoti.